

Pengembangan Algoritma Pengolahan Citra untuk Mengontrol Kepadatan Lalu Lintas Pada Persimpangan Dua Arah Berbasis Logika Fuzzy

Development of Image Processing Algorithms for Controlling Traffic Light At Intersection Based on Fuzzy Logic

Jana Utama¹, Sabas Sitanggang²

^{1,2} Universitas Komputer Indonesia

^{1,2} Jl. Dipatiukur 114-117, Bandung

Email : utama.jana@gmail.com

Abstrak - Perkembangan teknologi yang semakin pesat, baik *hardware* maupun *software*, memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti pada masa sekarang ini pengguna kendaraan semakin banyak. Hal ini mengakibatkan beberapa kota-kota besar mengalami kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem lampu lalu lintas berbasis logika *Fuzzy* yang dapat mengatur lampu lalu lintas berdasarkan jumlah kendaraan. Sistem ini merupakan pengembangan algoritma pengolahan citra untuk mengontrol kepadatan lalu lintas pada persimpangan dua arah berbasis logika *Fuzzy*. *Software* yang digunakan untuk *image processing* dan proses *Fuzzy* adalah MATLAB R2009b. Dari algoritma pendeteksian kendaraan yang sudah dibuat, didapat tingkat keberhasilan untuk deteksi kendaraan berjumlah 1 dan 2 sebesar 100%, untuk kendaraan berjumlah 3, 4, 7, 8, dan 9 sebesar 80%, untuk kendaraan berjumlah 5 dan 6 sebesar 90%, dan untuk kendaraan berjumlah 10 sebesar 70%. Sehingga tingkat keberhasilan deteksi kendaraan dari semua percobaan sebesar 85% dan *error* 15% dengan *error detection* ± 1 . Tingkat keberhasilan deteksi dipengaruhi oleh *background*, intensitas cahaya, warna kendaraan, posisi kendaraan yang tidak teratur, dan nilai *threshold* yang belum adaptif. Lama waktu penyalan lampu lalu lintas tergantung dari kondisi-kondisi yang dibuat berdasarkan hasil *output defuzzifikasi*.

Kata kunci : pengolahan citra, lampu lalu lintas, logika fuzzy, ATmega8535, MATLAB.

Abstract – Rapid technological developments, both hardware and software, allows people to solve existing problems. As at the present time more and more vehicle users. This resulted in several large cities experiencing traffic congestion. Therefore, designed a traffic light system based on fuzzy logic that can regulate the traffic lights based on the number of vehicles. This system is a development of image processing algorithms to control the density of traffic at the intersection of two fuzzy logic-based way. Software used for image processing and fuzzy process is MATLAB R2009b. From vehicle detection algorithms that have been made, the success rate obtained for vehicle detection numbered 1 and 2 at 100%, for vehicles totaling 3, 4, 7, 8, and 9 at 80%, for vehicles totaled 5 and 6 by 90%, and for vehicles amounted to 10 by 70%. So the success rate of vehicle detection is 85% and error 15 % with with error detection ± 1 . The success rate of detection is influenced by the background, the intensity of the light, the color of the vehicle, the vehicle position is irregular, and the threshold value is not adaptive. Long time ignition traffic lights depending on the conditions that are based on the output defuzzification.

Keyword : imageprocessing, traffic light, fuzzylogic, ATmega8535, MATLAB

I. PENDAHULUAN

Lampu lalu lintas merupakan lampu untuk mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyebrangan pejalan kaki (*cross zebra*), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal; untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan. Sistem Lampu lalu lintas ini memegang peran yang sangat penting dalam kelancaran berlalu lintas, terutama di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan, kekacauan,

bahkan kecelakaan lalu lintas. Sistem pengaturan lalu lintas yang ada saat ini, khususnya di Indonesia masih menggunakan penghitung waktu (*timer*) dan belum adanya sistem pengaturan lampu lalu lintas yang penyalan lampunya disesuaikan berdasarkan jumlah kendaraan berbasis logika *Fuzzy* dengan kondisi kepadatan ditetapkan berdasarkan jumlah kendaraan, sehingga sering terjadi penumpukan kendaraan pada salah satu atau semua kendaraan.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk membuat pengaturan lampu lalu lintas yang secara otomatis menyesuaikan diri berdasarkan jumlah kendaraan berbasis logika *Fuzzy*. Kondisi kepadatan akan diklasifikasikan berdasarkan jumlah kendaraan

yang terdeteksi, seperti sangat sepi, sepi, sedang, padat, dan sangat padat. Kondisi-kondisi kepadatan dari masing-masing jalur akan menjadi masukan untuk proses logika *Fuzzy*. *Output defuzzifikasi* akan digunakan untuk membuat kondisi-kondisi penyalakan lampu lalu lintas yang nantinya dikirim ke sistem minimum ATmega8535 menggunakan komunikasi serial RS232 untuk menyalakan lampu lalu lintas.

II. DASAR TEORI

A. Citra

Citra adalah sebuah fungsi intensitas cahaya dua dimensi $f(x,y)$, dimana x adalah posisi baris dan y adalah posisi kolom, dan f adalah fungsi intensitas atau kecerahan dari citra pada koordinat (x,y) . Pada umumnya citra berbentuk persegi panjang dan dimensi ukurannya dinyatakan sebagai (tinggi x lebar). Citra dengan tinggi N piksel, lebarnya M piksel, dan memiliki intensitas f . Dapat di presentasikan sebagai suatu matriks yang berukuran N baris dan M kolom sebagai berikut [3]:

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,M-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,M-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(N-1,0) & f(N-1,1) & \dots & f(N-1,M-1) \end{bmatrix} \quad (1)$$

Indeks baris (x) dan indeks kolom (y) menyatakan suatu koordinat titik pada citra, sedangkan $f(x,y)$ merupakan intensitas (derajatkeabuan) pada titik (x,y) . Masing-masing elemen padacitra digital (berarti elemen matriks) disebut elemen citra (*image element*), elemen gambar (*picture element*) atau piksel (piksel).

B. Logika Fuzzy

Logika Fuzzy adalah "Suatu sistem yang digunakan untuk menangani konsep kebenaran parsial yaitu kebenaran yang berada diantara sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah" (Yan, Jun. 1994;14). Logika Fuzzy berbeda dengan logika digital biasa, dimana logika digital biasanya hanya mengenal dua keadaan yaitu "ya"-"tidak" atau "on"-"off" atau "high"-"low" atau "1"-"0".

B.1.Himpunan Fuzzy

Himpunan *Fuzzy* adalah suatu kumpulan atau koleksi objek-objek yang mempunyai kesamaan sifat tertentu. Arti lain himpunan *Fuzzy* adalah rentang nilai-nilai, masing-masing nilai mempunyai derajat keanggotaan antara 0 sampai dengan 1. Himpunan *Fuzzy* memiliki 2 atribut, yaitu:

- Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti sepi, sedang, dan padat.
- Numerik, suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti 5, 10, dan 15.

B.2. Fungsi Keanggotaan Fuzzy (Membership Function)

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data kedalam nilai keanggotaannya. Fungsi keanggotaan *Fuzzy* berguna untuk mendapatkan nilai keanggotaan dan digunakan sebagai perhitungan input output sistem. Ada 2 (dua) fungsi keanggotaan *Fuzzy* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- representasi linier kurva segitiga
Fungsi keanggotaan dari representasi kurva segitiga adalah :

$$\mu[x] = \begin{cases} 0 & ; a \leq x \text{ atau } x \geq c \\ (x - a)/(b - a); & a \leq x \leq b \\ (c - x)/(c - b); & b \leq x \leq c \end{cases} \quad (2)$$

- representasi kurva trapesium
Fungsi keanggotaan dari representasi kurva trapezium adalah :

$$\mu[x, a, b, c, d] = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ (x - a)/(b - a); & a \leq x \leq b \\ 1 & ; b \leq x \leq c \\ (d - x)/(d - c); & c \leq x \leq d \\ 0 & ; x \geq d \end{cases} \quad (3)$$

B.3. Operasi Logika Fuzzy

Logika *Fuzzy* pertama kali dicetuskan oleh Lotfi Zadeh dari Universitas Berkeley, California pada tahun 1965. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi 2 atau lebih himpunan *Fuzzy*. Operasi dasar yang diciptakan oleh Zadeh [11]:

- Operator AND
 $\mu_A \cap \mu_B = \min(\mu_A[x], \mu_B[y])$ (4)
- Operator OR
 $\mu_A \cup \mu_B = \max(\mu_A[x], \mu_B[y])$ (5)
- Operasi NOT
 $\mu_{A'} = 1 - \mu_A[x]$ (6)

B.4. Tahapan Membangun Sistem Fuzzy

Adapun tahapan dalam membangun sistem fuzzy adalah sebagai berikut.

- *Fuzzification*
Proses *Fuzzification* berfungsi untuk mengubah nilai suatu masukan menjadi suatu fungsi keanggotaan *Fuzzy*.
- *Fuzzy Logic Inference*
Proses ini berfungsi untuk mengaplikasikan aturan (*Fuzzy Rule*) pada masukan *Fuzzy* yang dihasilkan dalam proses *Fuzzification* dan mengevaluasi tiap aturan dengan masukan yang dihasilkan dari proses *Fuzzyfikasi* dengan mengevaluasi hubungan atau derajat keanggotaannya.
- *Defuzzification*
Proses *Defuzzification* merupakan pengubahan kembali data-data *Fuzzy* kembali kebentuk *numeric*.

C. Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah *chip* yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program didalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri dari CPU (*Central Processing Unit*), memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti *Analog-to-Digital Converter* (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya.

III. PERANCANGAN ALAT DAN SIMULASI

Secara umum, perancangan dan pembuatan simulasi ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*).

Gambar 1. Blok Diagram

Pada Gambar 1 memperlihatkan bagian-bagian dari perancangan sistem pengembangan algoritma pengolahan citra untuk mengontrol kepadatan lalu lintas pada persimpangan dua arah berbasis logika Fuzzy, yang meliputi beberapa bagian penting, yaitu.

- a. Bagian masukan (*input*)
Masukan (*input*) terdiri dari 2 (dua) yaitu hasil *capture* dari jalur 1 dan hasil *capture* dari jalur 2. Kedua masukan (*input*) ini disebut juga sebagai masukan awal untuk pengembangan algoritma pengolahan citra dalam pengontrolan kepadatan lalu lintas pada persimpangan dua arah berbasis logika Fuzzy ini. Dan kedua masukan ini nantinya akan diproses dengan *software*MATLAB untuk mendeteksi jumlah kendaraan dari hasil *capture* dari masing-masing jalur.
- b. Bagian proses
MATLAB merupakan *software*utama untuk mengolah hasil *capture* dari masing-masing jalur untuk mendeteksi jumlah kendaraan. Pendeteksian jumlah kendaraan dilakukan dengan cara membandingkan background dengan hasil *capture* dan dilanjutkan ke proses segmentasi. Setelah jumlah kendaraan dari masing-masing jalur didapat, maka dilanjutkan dengan proses

logika Fuzzy yang mana prosesnya terdiri dari Fuzzifikasi, Fuzzy Logic Inference, dan Defuzzifikasi. Output dari hasil proses logika Fuzzy ini akan digunakan untuk membuat pengondisian berupa kondisi-kondisi untuk penyalan lampu lalu lintas. Kondisi-kondisi tersebut akan dikirim melalui komunikasi serial RS232 ke sistem minimum mikrokontroler ATmega8535 untuk penyalan lampu lalu lintas.

- c. Bagian keluaran (*output*)
Bagian keluaran (*output*) ini merupakan hasil dari beberapa masukan (*input*) yang telah diproses pada bagian proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Output yang dihasilkan berupa kondisi-kondisi penyalan lampu lalu lintas. Dalam sistem ini, lampu lalu lintas berada dalam dua tempat, yaitu yang pertama berada di dalam *software*MATLAB itu sendiri sebagai simulasi atau sebagai indikator untuk penyalan lampu lalu lintas dan yang kedua berada di luar *software* atau berupa *hardware* LED yang dihubungkan dengan komunikasi serial RS232 ke sistem minimum ATmega8535.

Pada penelitian ini dibuat suatu simulator dan miniatur dua persimpangan untuk pengaturan lampu lalu lintas. Simulator yang digunakan adalah simulator MATLAB R2009b seperti yang terlihat di Gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Tampilan di MATLAB dan Tampilan miniatur

A. Perancangan *software*

Hasil *capture* merupakan masukan awal untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Tahapan untuk mengetahui jumlah kendaraan dari hasil *capture* dilakukan beberapa pemrosesan antara lain sebagai berikut

A.1. Konversi Citra Asli ke *Grayscale*

Pada tahap ini citra asli hasil *capture* akan dikonversikan ke bentuk mode warna yang lain yaitu mode warna *grayscale*.

Gambar 3. Perubahan Citra Asli ke Gray

A.2. Konversi ke Biner

Pada tahap ini mode warna *grayscale* dikonversi kembali ke bentuk biner, tahap konversi ini sangatlah penting mengingat dalam proses pengolahan selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan citra yang bernilai 1 dan 0.

Gambar 4. Perubahan Gray ke biner

A.3. Deteksi Tepi dengan Algoritma Canny

Pada tahap ini citra yang telah melalui tahap konversi ke bentuk biner akan dilakukan pendeteksian tepi dengan menggunakan metode *Canny edge detection* untuk mengurangi *noise* sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi.

Gambar 5. Canny Edge Detection

A.4. Proses Segmentasi

Segmentasi merupakan sebuah proses untuk memisahkan sebuah objek dari *background* atau latar, sehingga objek tersebut dapat diproses untuk mendeteksi jumlah objek yang ada bersama *background* atau latar.

Gambar 6. Proses Segmentasi

A.5. Pendeteksian Jumlah Kendaraan

Penentuan jumlah kendaraan ditentukan berdasarkan perbandingan *background* dengan hasil *capture* yang sudah ada objeknya dengan proses *imageprocessing*.

Gambar 7. Background, Citra Asli, dan Hasil Deteksi

B. Logika Fuzzy

Perancangan sistem kontrol berbasis logika *Fuzzy*, memerlukan beberapa tahapan yaitu pembentukan himpunan *Fuzzy*, penentuan fungsi keanggotaan, dan penentuan basis aturan atau kaidah *Fuzzy*. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

B.1. Pembentukan Himpunan Fuzzy

Jumlah kendaraan yang sudah didapat dari masing-masing jalur dibagi menurut kepadatan.

Tabel 1. Himpunan Fuzzy

Fungsi	Variabel	Himpunan Fuzzy
Input	Jalur 1	Sangat Sepi (SS)
		Sepi (S)
	Jalur 2	Sedang (SD)
		Padat (P)
Output		Sangat Padat (SP)
		Sangat Sepi (SS)
		Sepi (S)
		Sedang (SD)
		Padat (P)
		Sangat Padat (SP)
		Sangat Sedikit (SSDT)
		Sedikit (SDT)
		Normal (N)
		Banyak (B)
		Sangat Banyak (SB)

B.2. Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan berguna untuk proses perubahan nilai input umum ke dalam bentuk input *Fuzzy*, dengan derajat keanggotaan $\mu(x)$ yang bernilai antara 0 sampai 1 pada himpunan *Fuzzy*.

Gambar 8. Membership Function Untuk Jalur 1

Gambar 9. Membership Function Untuk Jalur 2

Gambar 10. Membership Function Output

B.3. Basis Kaidah Fuzzy (Fuzzy Rule Base)

Basis Kaidah Fuzzy (Fuzzy Rule Base) merupakan himpunan implikasi-implikasi yang berlaku sebagai aturan dalam sistem. Kaidah atau rule yang digunakan adalah :

IF (anteseden 1) AND (anteseden 2) THEN (konsekuen)

Tabel 2. Aturan Fuzzy Untuk Kedua Jalur

RULE	INPUT		OUTPUT
	JALUR 1	JALUR 2	
1	SS	SS	N
2	SS	S	SDT
3	SS	SD	SDT
4	SS	P	SSDT
5	SS	SP	SSDT
6	S	SS	B
7	S	S	N
8	S	SD	SDT
9	S	P	SSDT
10	S	SP	SSDT
11	SD	SS	SDT
12	SD	S	SDT
13	SD	SD	N
14	SD	P	SDT
15	SD	SP	SSDT
16	P	SS	SSDT
17	P	S	SB
18	P	SD	B
19	P	P	N
20	P	SP	N
21	SP	SS	SB
22	SP	S	SB
23	SP	SD	B
24	SP	P	N
25	SP	SP	N

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat, dapat dibuat 25 rule atau aturan Fuzzy yang nanti digunakan dalam proses inferensi, sebagai berikut:

Rule 1 : IF jumlah kendaraan jalur 1 Sangat Sepi AND jumlah kendaraan jalur 2 Sangat Sepi THEN N

dan seterusnya

Keterangan :

- SS = sangat sepi, S = sepi, SD = sedang, P = padat, SP = sangat padat
- SSDT = sangat sedikit, SDT = sedikit, N = normal, B = banyak, SB = sangat banyak

B.4. Kondisi Penyalan Lampu lalu lintas

Kondisi penyalan lampu lalu lintas ditetapkan berdasarkan output dari proses defuzzifikasi dalam proses Fuzzy. Penentuan kondisi penyalan lampu lalu lintas ada sebanyak 5 (lima) kondisi, antara lain kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4, dan kondisi 5.

Tabel 3. Kondisi Penyalan Lampu Lalu Lintas

Output Defuzzifikasi	Status Kondisi
$5 \leq \text{output defuzzifikasi} < 21$	Kondisi 1
$21 \leq \text{output defuzzifikasi} < 41$	Kondisi 2
$41 \leq \text{output defuzzifikasi} < 61$	Kondisi 3
$61 \leq \text{output defuzzifikasi} < 81$	Kondisi 4
$81 \leq \text{output defuzzifikasi} < 101$	Kondisi 5

C. Rangkaian Sistem Minimum Mikrokontroler AVR Atmega8535

Sistem minimum Atmega8535 adalah rangkaian untuk mengoperasikan IC Atmega8535. Mikrokontroler hanya digunakan sebagai pengendalian lampu lalu lintas, dimana data yang diterima dari komunikasi serial RS232 akan diolah dan diteruskan ke led sebagai lampu lalu lintas. Berikut skematik dari rangkaian sistem minimum mikrokontroler Atmega8535:

Gambar 11. Skematik Sistem Minimum Atmega8535

D. Rangkaian Lampu Lalu Lintas

Pada penelitian ini, led digunakan sebagai lampu lalu lintas yang terdiri dari merah, kuning, dan hijau.

Gambar 12. Skematik Lampu Lalu Lintas

Skemantik keseluruhan sistem minimum ATmega8535 dengan keluaran berupa led sebagai lampu lalu lintas.

Gambar 13. Skematik keseluruhan

Perancangan Perangkat Lunak Sistem

Tahapan simulasi dari pengontrolan *traffic light* pada persimpangan dua arah ini menggunakan MATLAB 2009b yang mana terhubung dengan komunikasi serial RS232 ke sistem minimum untuk menyalakan *output led* sebagai lampu lalu lintas. *Flowchart* dari sistem ini dapat dilihat pada Gambar 14 di bawah ini.

Gambar 14. Flowchart Sistem

Pada saat kamera di masing-masing jalur *on*, akan dilakukan pengambilan gambar (*capture image*), hasil *capture* akan diubah ke dalam format *grayscale*. Hal ini dilakukan agar mempermudah mengubah format gambar ke dalam bentuk biner. Dengan format yang sudah dalam bentuk biner, dilakukan *edge Canny detection* untuk mendeteksi bentuk kendaraan. *Edge*

Canny detection mencari objek kendaraan berdasarkan kontur tepinya. Sebelum dilakukan proses segmentasi, hasil *capture* dibandingkan dengan *background* dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeteksi jumlah kendaraan.

Setelah didapat jumlah kendaraan, maka dilanjutkan ke sistem logika *Fuzzy* dengan proses *fuzzifikasi*, *fuzzy logic inference*, dan *defuzzifikasi*. *Output* dari hasil proses logika *Fuzzy* ini akan digunakan untuk membuat pengkondisian berupa kondisi-kondisi untuk penyalan lampu lalu lintas. Kondisi-kondisi tersebut akan dikirim melalui komunikasi serial RS232 ke sistem minimum mikrokontroler ATmega8535 untuk penyalan lampu lalu lintas.

IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan tentang proses pengujian sistem yang akan dibuat. Pengujian akan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pengujian secara parsial dan pengujian secara keseluruhan.

Pengujian Parsial

A. Pemasangan Kamera USB dan Pengambilan Gambar (*Capture*)

Kamera dipasang di masing-masing jalur pada miniatur yang sudah dibuat, yaitu di jalur 1 dan jalur 2.

Gambar 15. Letak Kamera di Jalur 1 dan Jalur 2

Pengambilan gambar (*capture*) dilakukan agar mempermudah *imageprocessing*.

Gambar 16. Hasil Capture

B. Pengujian *ImageProcessing* untuk mendeteksi jumlah kendaraan

Dari pengujian *imageprocessing* dapat dilihat seberapa bagus atau seberapa akuratnya pendeteksian kendaraan yang dihasilkan. Dengan melakukan 10 kali percobaan dari masing-masing jumlah kendaraan yang berbeda-beda, hasil pendeteksian yang didapat berbeda-beda. Berikut tingkat keberhasilan dan *error* dari hasil deteksi kendaraan.

Tabel 4. Tingkat keberhasilan deteksi kendaraan

Jumlah Kendaraan	Tingkat Keberhasilan (%)	Error (%)
1	100	0
2	100	0
3	80	20
4	80	20
5	90	10
6	90	10
7	80	20
8	80	20
9	80	20
10	70	30
Rata-rata Tingkat Keberhasilan = 85 %		
Error = 15 %		

Dari tabel hasil pendeteksian di atas terlihat bahwa tingkat keberhasilan belum semuanya 100 %. Ada yang 100%, 90%, 80%, bahkan 70%. Dimana semakin banyak jumlah kendaraan, *error* dalam pendeteksian semakin besar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: intensitas cahaya yang berubah-ubah, warna kendaraan, posisi kendaraan yang tidak teratur, nilai *threshold* yang belum adaptif (masih manual).

C. Pengujian Logika Fuzzy

Pengujian logika *Fuzzy* ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses logika *Fuzzy* untuk mendeteksi kondisi-kondisi kepadatan berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi. Dan output dari proses logika *Fuzzy* ini digunakan sebagai penentuan kondisi-kondisi penyalan lampu lalu lintas yang akan di buat. Pengujian dari logika *Fuzzy* ini dilakukan dengan membandingkan *output* dari 3 cara yang digunakan yaitu:

- a. hasil pengujian logika *Fuzzy* menggunakan simulasi MATLAB:
Jika jalur_1 = 4 dan jalur_2 = 8

- b. hasil pengujian Logika *Fuzzy* yang dibuat menggunakan *software* MATLAB:
jika jalur_1 = 4 dan jalur_2 = 8

```
jumlah1 =
    4
jumlah2 =
    8
out =
    10
```

- c. hasil pengujian dengan perhitungan manual:
jika jalur_1 = 4 dan jalur_2 = 8

Jalur_1	Jalur_2
Input = 4	Input = 8
SS = 0	SS2 = 0
$S = \frac{(4-2)}{(4-2)} = \frac{2}{2} = 1$	S2 = 0
SD = 0	SD2 = 0
P = 0	$P2 = \frac{(8-6)}{(8-6)} = \frac{2}{2} = 1$
SP = 0	SP2 = 0

Tabel 5. Rule Pengujian Manual ke-1

Jalur 1 \ Jalur 2	SS2	S2	SD2	P2	SP2
SS	0	0	0	0	0
S	0	0	0	1	0
SD	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0
SP	0	0	0	0	0

Defuzzification:

$$\begin{aligned}
 out = & ((0 * 50) + (0 * 25) + (0 * 25) + (0 * 10) \\
 & + (0 * 10) + (0 * 75) + (0 * 50) \\
 & + (0 * 25) + (1 * 10) + (0 * 10) \\
 & + (0 * 25) + (0 * 25) + (0 * 50) \\
 & + (0 * 25) + (0 * 10) + (0 * 10) \\
 & + (0 * 100) + (0 * 75) + (0 * 50) \\
 & + (0 * 50) + (0 * 100) + (0 * 100) \\
 & + (0 * 75) + (0 * 50) + (0 * 50)) \\
 & / (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \\
 & + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \\
 & + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 \\
 & + 0) = 10
 \end{aligned}$$

D. Pengujian Hubungan Komunikasi Serial Dengan Sistem Minimum ATmega8535 dan LED

Program MATLAB yang dikirim ke sistem minimum ATmega8535 adalah berupa data dari kondisi-kondisi penyalan lampu lalu lintas dengan menggunakan komunikasi serial ATmega RS232. Komunikasi serial RS232 dengan sistem minimum ATmega8535 memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hal ini bertujuan agar nyala lampu lalu lintas di *GUI* (Guide User Interface) MATLAB dengan nyala lampu lalu lintas di *hardware* menyala secara bersamaan.

Gambar 17. Penyalan Lampu Lalu Lintas di Jalur 1 dan di Jalur 2

Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan kerja sistem secara umum. Pengujian dilakukan dengan cara menyamakan hasil keluaran lampu lalu lintas yang ada di MATLAB dengan hasil keluaran lampu lalu lintas di *hardware*.

- a. Hasil lampu lalu lintas di MATLAB dan di miniature saat jalur 1 merah dan jalur 2 hijau.

Gambar 18. Hasil Lampu Lalu Lintas di MATLAB

Gambar 19. Hasil Lampu Lalu Lintas

- b. Hasil lampu lalu lintas di MATLAB dan di miniature saat jalur 1 hijau dan jalur 2 merah.

Gambar 23. Hasil Lampu Lalu Lintas di MATLAB

Gambar 23. Hasil Lampu Lalu Lintas

V. KESIMPULAN

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan sistem untuk pengembangan algoritma pengolahan citra untuk mengontrol kepadatan lalu lintas pada persimpangan dua arah berbasis logika Fuzzy, dan setelah dilakukan pengujian dan analisa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang kinerja dari sistem yang telah dibuat, yaitu sebagai berikut.

1. Pengujian pendeteksian jumlah kendaraan dilakukan sebanyak 10 kali percobaan dengan jumlah kendaraan yang berbeda-beda, dan didapat tingkat keberhasilan pendeteksian sebagai berikut, yaitu:
 - untuk jumlah kendaraan 1 dan 2 memiliki tingkat keberhasilan deteksi 100%,
 - untuk jumlah kendaraan 5 dan 6 memiliki tingkat keberhasilan deteksi 90%,
 - untuk jumlah kendaraan 3, 4, 7, 8, dan 9 memiliki tingkat keberhasilan deteksi 80%,
 - untuk jumlah kendaraan 10 memiliki tingkat keberhasilan deteksi 70%.
2. Rata-rata tingkat keberhasilan dari 10 kali percobaan dengan jumlah kendaraan berbeda-beda memiliki tingkat keberhasilan 85% dan *error*-nya 15% dengan *error detection* berkisar ± 1 .
3. Keakuratan dalam pendeteksian jumlah kendaraan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti *background*, intensitas cahaya, warna kendaraan, posisi kendaraan yang tidak teratur, nilai *threshold* yang belum adaptif, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Christian, Samuel, dan Setiawan, Budi, dan Widyarto. Perancangan Pengaturan Sistem Lampu lalu lintas dengan CCTV Dinamis.
- [2] Acharya, Tinku, *ImageProcessing : Principles and Application*, New Jersey :John Wiley & Sons, 2005.
- [3] Pratt, Wiliam K, *Digital ImageProcessing*, New Jersey : John Wiley & Sons, 2007.
- [4] Sihar, Rubinhut. (2008). publikasi Pengolahan Citra Digital untuk Menghitung Jumlah Suatu Objek pada Suatu Daerah Pengamatan.
- [5] Gonzales, Rafael C, *Digital ImageProcessing*, New Jersey : Prentice Hall International, 2002.
- [6] Basuki, Achmad, Pengolahan Citra Digital Menggunakan Visual Basic, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- [7] Munir, Rinaldi. Pengantar Logika *Fuzzy*. Teknik Informatika-STEI ITB.
- [8] Danuri, Muhammad. *Traffic Manajemen Center Dengan Logika Fuzzy dan Sensor Kamera*.
- [9] Triana, Anggi. (2009). Simulasi Pengaturan Lampu lalu lintas Pada Multi Persimpangan yang Berdekatan Menggunakan Logika *Fuzzy*, Bandung : UNIKOM.
- [10] Yusriadi. (2009). Simulasi Pengaturan Lampu lalu lintas Otomatis Menggunakan Kamera Berdasarkan Distribusi Kepadatan.
- [11] Logika *Fuzzy*. Fungsi Keanggotaan. Artikel Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 2012.
- [12] Bourke, Paul. (1996). Cross Correlation.
- [13] Robotic Tutorial, Komunikasi Serial RS232, 2011.
- [14] Irawan, Feriza A. Buku Pintar Pemrograman MATLAB.